

Avaliação do comportamento de ansiedade pelo teste de campo aberto em camundongos fêmeas expostas à sonata K448 de Mozart

Letícia Aparecida Rafael Moreira¹, Maria Luiza Moretti Rios¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608383>

RESUMO:

INTRODUÇÃO: Vivências adversas na infância, como ausência de cuidado materno, podem afetar negativamente o desenvolvimento neuropsiquiátrico. (1-3) Estudos sugerem que a música pode reduzir comportamentos ansiosos e depressivos, possivelmente através de mecanismos da neuroplasticidade.(1, 3, 4) Assim, investigar o efeito ansiolítico da Sonata K.448 pode fornecer percepções valiosas a respeito dos efeitos musicais no cérebro, bem como validar a sua aplicação terapêutica. Propôs-se, para tanto, a análise dos efeitos da Sonata K.448 em animais estressados por separação materna, visando compreender melhor seus efeitos nos níveis de ansiedade. **OBJETIVO:** Este estudo buscou avaliar os efeitos ansiolíticos da sonata K.448 de Mozart em camundongos fêmeas, no teste de campo aberto. **METODOLOGIA:** Os camundongos C57BI/6JUniB da Faculdade de Medicina de Itajubá foram utilizados, após aprovação do Comitê de Ética na Utilização de Animais – CEUA – processo de número 0220. As condições controladas foram ciclo de luz de 12 (doze) horas, ligando-se às 7 (sete) horas e desligando-se às 19 (dezenove) horas, temperatura de 22°C (vinte e dois graus Celsius) a 23°C (vinte e três graus Celsius), assim como houve o fornecimento de água e ração de maneira constante. Os animais dos grupos de estresse foram separados de suas respectivas mães a partir do dia pós-natal 1 (um), durante 3 (três) horas diárias por 14 (quatorze) dias consecutivos. Ao completarem 9 (nove) semanas de vida, e se tornarem adultos, os animais dos grupos foram expostos à música – sonata K.448 de Mozart – pelo período de 10 (dez) horas diárias, durante 28 (vinte e oito) dias e, depois deste período, todos os demais grupos passaram por um teste de campo aberto, cujo objetivo se dá pela análise de comportamentos ansiosos. Após o experimento, os camundongos foram eutanasiados.

RESULTADOS: Para a análise dos dados, empregou-se o teste estatístico “ANOVA” de duas vias, seguido pelo pós-teste de comparações múltiplas de Tukey. Nos dois testes não foi possível observar a diferença, de maneira estatisticamente significativa, entre os grupos experimentais. **DISCUSSÃO:** A exposição à separação materna não foi capaz de influenciar o comportamento das fêmeas, uma vez que não houve diferença estatística relevante no tempo de Hearing ($P > 0,05$). Esse resultado sugere possíveis influências do ciclo estral, e variabilidade na resposta ao estresse em cada indivíduo, podendo se questionar a eficiência deste modelo de estresse em produzir alterações comportamentais em camundongos fêmeas, posto que a maioria das pesquisas apresentam resultados para camundongos machos.(1,5-7) **CONCLUSÃO:** O presente estudo revela que, tanto o estresse por separação materna, quanto a exposição à música não são capazes de alterar o comportamento animal.

Palavras-chave: Ansiedade; Camundongos; Comportamento social; Estresse crônico; Música clássica; Separação materna.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP